

**ARQUITETURA FORENSE DO ESTADO DE SÃO PAULO. FÓRUM DO
MUNICÍPIO DE PROMISSÃO: PROJETO DE VILANOVA ARTIGAS E
CARLOS CASCALDI**

*Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido**

* Aluna de mestrado EESC-USP- Depto. de Arquitetura e Urbanismo. Email: terecordido@terra.com.br.
Orientação: Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar

Resumo

Versa sobre a tipologia “Fórum de Justiça” produzida no Estado de São Paulo entre as décadas de 1950 e 1990 com princípios retirados da arquitetura moderna com o objetivo de discuti-la no repertório de leitura do desenvolvimento da Arquitetura Moderna no Brasil. Participaram dessa produção nomes como Fábio Penteadó em Araras, Avaré de Paulo Mendes da Rocha, Itapira de Joaquim Guedes, Orândia de Jorge Wilhelm, Promissão de Vilanova Artigas, Socorro de David Libeskind. Embora estes edifícios apresentem um enquadramento com os preceitos da arquitetura moderna e, possivelmente, colaboraram para o reforço simbólico do Estado suas concepções espaciais, aparentemente não foram frutos de diretrizes comuns. No final da década de 1950, sob a justificativa de que a diversidade dessa produção ocasionasse problemas administrativos o DOP (Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo) inicia a padronização e modulação dos Fóruns de Justiça. Somente o primeiro destes modelos desenvolvido pelo arquiteto Marcolino Vaccari juntamente com o então Secretário da Justiça Manoel Pedro Pimentel foi implantado em aproximadamente oitenta municípios. Indica desvincular a classificação desta tipologia da geral “Arquitetura Oficial”, como “**Arquitetura Forense**” dado o reconhecimento das especificidades desta arquitetura e do grande volume destas edificações produzidas.

Palavras-Chave

Arquitetura Moderna – Tipologia – Arquitetura Forense

Abstract

This work is about the typology “Court of Justice” produced in the State of Sao Paulo between the decades of 1950 and 1990 with notions of modern architecture, whose objective was discussing withit in the repertoir of the development studies of the Modern Architecture in Brazil. People like Fábio Penteadó em Araras, Avaré de Paulo Mendes da Rocha, Itapira de Joaquim Guedes, Orândia de Jorge Wilhelm, Promissão de Vilanova Artigas and Socorro de David Libeskind joined this production. Although these buildings focus on precepts of the modern architecture and, possibly, colaborated for a symbolic reinforcement of the State in its conceptions of space, apparently they did not come from common directions. By the end of the 1950s, with the justification that this diversity could cause administrative problems, the DOP (Department of

Public Buildings of the State of São Paulo) initiated a patternization and modulation of Courts of Justice. Only the first of these models – developed by the architect Marcolino Vaccari, together with the Secretary of Justice, Manoel Pedro Pimental – was implemented in approximately eighty cities. This indicates that the classification of the general typology “Official Architecture” as “Law Architecture” can not be used, given the knowledge of specificities of this architecture and the huge volume of these buildings.

Keywords

Modern Architecture – Tipologia – Arquitetura Forense

ARQUITETURA FORENSE DO ESTADO DE SÃO PAULO. FÓRUM DO MUNICÍPIO DE PROMISSÃO: PROJETO DE VILANOVA ARTIGAS E CARLOS CASCALDI

O presente trabalho em desenvolvimento na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, trata da tipologia dos Fóruns de Justiça produzidos entre as décadas de 1950 e 1990 no Estado de São Paulo com enquadramentos nos preceitos da Arquitetura Moderna, em particular, através dos arquitetos participantes do cenário cultural qualificado de forma bastante controversa como “Escola Paulista”.

Cabe o esclarecimento que a classificação Arquitetura Forense faz parte da proposta desse trabalho. Atualmente, esta produção está inserida na categorização “Arquitetura Oficial”. A nomenclatura se justifica fato as especificidades desta arquitetura e grandes quantidades produzidas destes edifícios, assim como ocorreu em outras áreas tal como a Arquitetura Escolar, Hospitalar que tiveram sua classificação desvinculada da disposição geral.

Os primeiros Fóruns de Justiça.

Com a República é selada a extinção das Casas de Câmara e Cadeia edifício único, que abrigava os Poderes Legislativos, Judiciário e também local para as execuções penais. Surgem os Fóruns de Justiça em conformidade com a nova organização dos Poderes de acordo com a Constituição de 1891.

Os primeiros Fóruns de Justiça do Estado de São Paulo eram produzidos com linguagem predominantemente eclética e utilizavam elementos arquitetônicos que os remetiam a uma simbologia derivada da greco-romana. As especificidades programáticas desses edifícios são constituídas por um ordenamento rígido, reforçado pela simbologia que é próprio da formatação do Poder Judiciário. O salão do Júri, locais de audiências públicas, por exemplo, eram locados no interior do edifício em centralidade ao corpo principal e geralmente destacado após um átrio, “Salão dos Passos Perdidos”, que quase sempre era ladeado por colunatas, representado que ali seria o local da recondução dos passos perdidos. A iluminação do salão do Júri era lúgrube e

uma luz incandescente incidia diretamente sobre o Magistrado criando uma atmosfera de temor e respeito carregada de uma teatralidade adequada ao pensamento do Judiciário no período.

Imagem da construção do Palácio da Justiça do Estado de São Paulo, projetado por Domiziano Rossi e construção de Ramos de Azevedo, baseado no Palácio da Justiça de Calderini, em Roma, Itália. As colunatas (monolíticas) são do Salão dos Passos Perdidos¹

Promovido de autonomia administrativa e financeira iniciada pela Constituinte de 1824, o Poder Judiciário necessita de mais espaços físicos para atender as expectativas que são impostas pelo agigantamento da demanda de seus serviços à população. No interior do Estado de São Paulo são construídos diversos Fóruns de Justiça. Entre os anos de 1920 até aproximadamente 1940 eles foram projetados por vários arquitetos e engenheiros e entre eles estão nomes como Victor Dubrugas e Ramos de Azevedo

A consolidação do moderno.

A partir da era Vargas (1930-1945), o Estado Brasileiro, atuou na promoção e na renovação da linguagem arquitetônica. Neste processo cultural que ultrapassou a arquitetura e incluiu as mais variadas manifestações artísticas e culturais, os vínculos entre artistas e intelectuais com o Estado não foi casual.

O Estado Novo trouxe mudanças irreversíveis às Instituições da vida política e da administração pública. Mais importante ainda, Vargas transformou as relações entre o poder federal e estadual e, com isso, aproximou muito mais o Brasil de um governo verdadeiramente nacional.²

O esquema nacionalista do governo Vargas promoveu a coerência para a consolidação do Estado-Nação utilizando como um de seus mecanismos a adoção da “modernização” como representação da pujança econômica do país.

¹ Imagem do Livro: NALINE, Alcides Pereira. Palácio da Justiça São Paulo, patrimônio da cidade. São Paulo: Editora Três, 1998.

² SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo, (1930-1964). 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

O governo Vargas desejava imprimir sua marca nas formas da capital federal e elege como uma de suas prioridades a construção de palácios, para abrigar a sede de seus ministérios e órgãos públicos da nova administração.³

Para o arquiteto Lauro Cavalcanti em sua tese de doutorado, “Preocupações com o Belo”, o retrato desse fascinante momento produziu uma “revolução estética” na construção em nosso país onde estão envolvidos arquitetos, autoridades, artistas e intelectuais de várias correntes.

O arquiteto aponta ainda que neste período, longe ainda da “unanimidade modernista” de Brasília, os arquitetos modernos concorriam com os neocoloniais e acadêmicos a possibilidade de serem escolhidos para construir os ministérios e outros edifícios públicos. E constata que mesmo sob a ação “monolítica” do Estado os estilos arquitetônicos foram num primeiro momento díspares refletindo um embate pela escolha da representação do moderno. Essa contenda porém “ruma para um outro norte soprado através do vento da vitória” conquistada pelo emblemático Ministério da Educação e Cultura no Rio de Janeiro (na época Ministério da Educação e da Saúde Pública), projeto de Lúcio Costa, Carlos Leão, Jorge Moreira, Afonso Reidy, Oscar Niemeyer e Ernâni Vasconcelos, sob parecer de Le Corbusier, de 1937. Os “modernos” conquistam então a posição de “dominantes” ao vencerem o debate com seus oponentes.⁴

O edifício Ministério da Educação e Cultura, de Lúcio Costa e equipe é a referência inicial consagrada pela historiografia recorrente como deflagradora de um processo em que vários edifícios públicos modernos no mesmo período, foram construídos que teve com a construção da Brasília um momento exemplar.⁵

Segundo o Prof. Dr. Carlos Ferreira Martins,

“O projeto de MEC é assim decisivo para afirmação da arquitetura moderna no Brasil não apenas, pelas suas qualidades plásticas, mas pelo que significa

³ CAVALCANTI, Lauro. As preocupações do belo, Arquitetura Moderna Brasileira dos anos 30/40. Rio de Janeiro, Taurus Editora, 1995.

⁴ CAVALCANTI, Lauro. As preocupações do belo, Arquitetura Moderna Brasileira dos anos 30/40. Rio de Janeiro, Taurus Editora, 1995, p.15.

⁵ Para análise inicial da questão, ver: MARTINS, Carlos F.. Arquitetura e Estado no Brasil - Elementos para uma Investigação sobre a Constituição do Discurso Moderno no Brasil; a Obra de Lúcio Costa (1924/1952). Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP, 1987, mimeo e BUZZAR, Miguel Antonio. João Vilanova Artigas – Elementos para a compreensão de um caminho da Arquitetura Brasileira.- 1938-1967. Dissertação de Mestrado, FAUSP, 1996.

*como lance fundamental no embate pela capacidade de representar a idéia do Estado-Nação a se construir no futuro. O que neste caso significava a sua consolidação como arte oficial, com todas as conseqüências posteriores.*⁶

Para Martins o moderno brasileiro se consolida pela afirmação do Estado, artistas e intelectuais através de uma eficiente operação nacionalista “uma trama recorrente”, articulada principalmente pela contribuição teórica e conceitual de Lúcio Costa, que com maestria e empenho compatibiliza as propostas da arquitetura nova com “as melhores tradições da arquitetura de todos os tempos”. A lógica e coerência dessa rede com “ruidosa linearidade”. promoveu suas eleições e por conseguinte também suas lacunas e exclusões. Conclui Martins que “é preciso a arquitetura como outro qualquer objeto de conhecimento oferecer suas múltiplas leituras, diversas matrizes”, e que adicioná-las na releitura do discurso moderno na arquitetura é uma importante contribuição para ampliar os conhecimentos dos mecanismos culturais atuantes num momento decisivo da própria história do país.

Arquitetura “Moderna Paulista”

E então chegamos à pergunta crucial: o que é esta tão falada “Arquitetura Paulista?”.

É a arquitetura “capomastri”, do art-nouveau, ou é a arquitetura do Warchavichik? Ou é a arquitetura do Rino Levi e de Franz Heep?

Lina Bo Bardi, que desenvolveu tantos trabalhos significativos para a cultura brasileira (revista habitat, primeiro curso de desenho industrial), com suas tão notadas obras como residências, o Museu de Arte de São Paulo, o Centro Cultural do SESC, seria responsável por uma arquitetura paulista? Ou seriam os arquitetos mais jovens, egressos das escolas de arquitetura mencionadas?

Há um grande número de arquitetos que se destacaram, dentre muitos, por contribuições criadoras, mas não, por oposições, às correntes já mencionadas...

⁶ Martins, Carlos Ferreira. *Arquitetura e Estado no Brasil, Elementos para uma Investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil: a obra de Lúcio Costa – 1924/1952.* Dissertação de Mestrado- FFLCH-USP, 1987.mimeo.

A Arquitetura Moderna Brasileira tinha autores e teses definidas. E a tal “Arquitetura Paulista”, onde está, quem são seus autores, quem traduziu seu ideário? Seria a preferência por um material (concreto armado)?⁷

*Uma das supressões recorrentes na historiografia da arquitetura moderna esbarra-se em conceitos ainda polêmicos como “modernidade paulista”, refutada como manifestação de “reducionismo” ou “bairrismo. Manifestações, cuja alcunha por vezes é traduzida como “ausência de uma corrente única de pensamentos” atribuída entre tantos aspectos à “pluralidade da nacionalidade dos profissionais” que atuaram no Estado de São Paulo no início desta produção.*⁸

*Sobre este embate, Hugo Segawa em Arquiteturas no Brasil, refere-se a esta produção como “caminhos paralelos da arquitetura brasileira” Ao destacar os profissionais estrangeiros atuantes em São Paulo, esclarece que não há uma apologia da qualidade e da capacidade desses arquitetos em relação ao Brasil, nem de sedução de uma arquitetura local, mas sim da contribuição de sua cultura de origem.*⁹

O estudo da tipologia Fórum de Justiça produzido sob a filiação da arquitetura moderna pode contribuir para ampliar o repertório desta discussão uma vez que nos fins dos anos 50, século XX o IPESP – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, responsável pela construção de novos fóruns no interior do Estado, contratou diversos arquitetos da “Escola Paulista” para executar seus projetos:

Sob essa inspiração, o governador de São Paulo, Carvalho Pinto, lançou no início da década de 60 o chamado “Plano de Ação” – uma série de obras no campo da administração, saúde e educação, para promover o desenvolvimento dos municípios do interior do Estado. Foram realizadas, assim, aproximadamente quatrocentas construções – entre escolas, fóruns e hospitais, proporcionando grandes oportunidades de trabalho para a nova geração de arquitetos paulistanos.

⁷ KATINSKY, Júlio Roberto. Arquitetura Paulista: uma perigosa montagem ideológica. Arquitetura e Urbanismo. nº17, abr. /maio, 1988, p.70.

⁸ LEMOS, Carlos A.. *Arquitetura Brasileira*, São Paulo: Melhoramentos, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1979, p.153.

⁹ SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1990-1990*. São Paulo, EDUSP, 2ª ed. , 2002.

Além do Fórum de Araras, de Fábio Penteadado, foram construídos edifícios com a mesma finalidade em Avaré (Paulo Mendes da Rocha), Itapira (Joaquim Guedes), Orllândia (Jorge Wilhelm), Promissão (Vilanova Artigas), São José dos Campos (Paulo Sérgio Souza Silva) e Socorro (David Libeskind).¹⁰

Os Fóruns de Justiça construídos no interior do Estado através do Plano de Ação do governo Carvalho Pinto, embora atendessem as necessidades programáticas do Poder Judiciário tinham concepções bastante diferenciadas, porém, por vezes cunhavam o vocabulário arquitetônico de seus projetistas.

Fórum de Araras. Fábio Penteadado e José Ribeiro. Araras - São Paulo-19601.

A falta de um senso comum na produção destes edifícios executados durante o esse plano de governo, pode ser creditada a uma aparente ausência de diretrizes comuns, diferentemente do “Convênio Escolar” cujas discussões lideradas pelo arquiteto Hélio Duarte e do grupo carioca promovia discussões sobre arquitetura moderna e ditava uma série de tópicos funcionais, programáticos e pedagógicos para execução de suas edificações e que contribuiu de forma significativa, para a disseminação da Arquitetura Moderna.¹¹

Fórum de Justiça do Município de Promissão, Estado de São Paulo. Projeto de Artigas e Cascaldi.

Sobre este momento de intensa produção arquitetônica o arquiteto Vilanova Artigas narra:

¹⁰ PENTEADO, Fábio. Fábio Penteadado: ensaio de arquitetura / Fábio Penteadado. São Paulo, Empresa das Artes, 1998, p.56.

¹¹ Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Arquitetura Escolar Paulista. Restauro. São Paulo, 1998, p.27 e HÁBITAT – São Paulo, São Paulo, Editora Habitat Ltda., nº 4, 1951.

“No avanço da Arquitetura Paulista, num certo momento, o Governo do Estado, no tempo Carvalho Pinto, precisava atribuir aos arquitetos tarefas de nível diferente das que vínhamos tendo até aquela época: tratou-se de construir escolas, edifícios de Justiça, uma série de espaços adaptados a um critério funcional. A miserabilidade cultural, digamos assim, o afastamento social do arquiteto pela incompreensão de seu papel a desenvolver, até aquele período histórico, fazia com que nós só conhecêssemos o exercício do traçado espacial até o nível da residência do amigo íntimo que arriscava o seu passado, a pequena fortuna e algum futuro, para botar, na mão de um jovem arquiteto, a ventura de acrescentar alguma coisa no espaço urbano de São Paulo desse tempo.”¹²

A declaração do arquiteto ratifica a suspeita da falta de normas estabelecidas por critérios comuns na construção dos Fóruns de Justiça no período.

Em Promissão, oeste do Estado de São Paulo, as margens do Rio Tietê, terra originalmente de silvícolas que foram dizimados por “bugreiros” e espanhóis, município de intensos conflitos de posseiros e segundo maior assentamento dos “sem-terra” no interior do Estado de São Paulo¹³, Artigas e Cascaldi projetaram o Fórum de Justiça, inaugurado em 26 de junho de 1964, onde se evidenciam os conceitos projetuais mais recorrentes no repertório de sua produção arquitetônica, em conformidade com os preceitos da Arquitetura Moderna tais como: horizontalidade, continuidade e dissolução entre ao exterior e o interior e o uso da rampa em conformidade dessa espacialidade que ultrapassa seus limites

O edifício está dividido em dois pavimentos principais, no térreo, um pouco acima do nível da rua, estão lotados os serviços mais gerais e de maior fluxo de pessoas, o protocolo, cartórios, secretarias e atualmente, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), O pavimento superior foi destinado para os serviços de acessos mais restritos, o salão do Júri, gabinetes do juiz e da promotoria, além da sala secreta. Ainda no subsolo aproveitando o desnível natural do terreno, foram alocados o arquivo geral e almoxarifado.

¹² Instituto Lina Bo Bardi e Fundação Vilanova Artigas. Vilanova Artigas, Arquitetos Brasileiros, .São Paulo, Ed. Governo do Estado, 1997.

¹³ Informações obtidas na cidade, Prefeitura, em ocasião da pesquisa em campo.

Rampa aberta para cidade,
Ramp opened to the town.

14

Rampa de acesso em que se pode “contemplar a cidade”.

Ao analisarmos o conceito deste edifício de Promissão com os preceitos próprios do Judiciário e de forma comparativa ao Palácio da Justiça de São Paulo, pode-se observar que o arquiteto usando a rampa de acesso para o segundo pavimento, livre do corpo do edifício, concebeu uma interessante relação com os “Passos Perdidos” e o Salão do Júri. Este último, situa-se no 2º pavimento e desemboca imediatamente após o final da rampa que parece conduzir os “passos perdidos”.

Durante o percurso sobre a rampa até o salão do júri pode-se contemplar o exterior (a cidade), que parece diluir o severo ritual que lá irá se processar, em oposição a um átrio fechado, rodeado por colunatas que marcam numa austera introspecção, monótonos ritmos que fixam de forma unidirecional o caminho à sua frente.

¹⁴ Imagem: Instituto Lina Bo Bardi e Fundação Vilanova Artigas, *Vilanova Artigas, Arquitetos Brasileiros*, São Paulo, Ed. Governo do Estado, 1997, p.84. O livro data o projeto de 1954, porém na obra estava fixada placa de inauguração datando o ano de 1964.

A rampa rompe o “quadrado”, promove interações entre os cheios e vazios, transpõe os limites entre o interior e o exterior e conduz. É o ponto nevrálgico do projeto e também o seu ápice.

Diferentemente de outros projetos da “modernidade paulista” produzidos no mesmo período, tais como o de Araras de Fábio Penteadó por exemplo, que optaram em situar o salão do júri no pavimento térreo, após um espaço para múltiplas atividades, (praça coberta), Artigas usa os espaços livres privilegiando ventilações cruzadas e iluminação natural satisfazendo as condições climáticas da cidade de Promissão que é predominantemente de dias bastante quentes e poucos chuvosos.

O arquiteto aproveita o desnível natural do terreno ao máximo de suas potencialidades sem nivelamentos. Artigas aloca o piso térreo sob uma laje que se interrompe ao seu final em balanço, e é concluída com uma escada de acesso ao piso inferior, proporcionando ao subsolo uma ampla ventilação e iluminação. Além de resolver questões de peso excessivo sobre a estrutura. O Arquivo ali colocado é o local que mais solicita suporte de carga no edifício, estando diretamente no piso não há necessidade de superdimensionamento da laje inferior, nem de reforço estrutural.

Ao ponderarmos sobre este edifício aos olhos dos princípios organicistas de Artigas vinculados a conceitos de Wright segundo interpretações apontadas por Paulo Fujioka ¹⁵ podemos levantar em seus aspectos formais e construtivos o “sentido de continuidade” entre o interior e exterior, integração do edifício com a paisagem e sentido de unidade, explícito na “caixa” que projeta um limite virtual sobre os pisos abertos.

16

¹⁵ FUJIOKA, Paulo Yassuhide, Princípios da Arquitetura Organicista de Frank Lloyd Wright e suas influências na Arquitetura Moderna Paulistana. Tese de doutoramento, FAUUSP, 2003.

¹⁶ Imagem: Instituto Lina Bo Bardi e Fundação Vilanova Artigas. Vila Artigas, Arquitetos Brasileiros. São Paulo, Ed. Governo do Estado, 1997

A aplicabilidade destes princípios organicistas wrightianos ainda que um pouco “incompreendido pelo arquiteto de seu papel a desenvolver” de acordo com o próprio depoimento de Artigas sobre este período de produção, está presente no Fórum de Promissão. E assinala incontestavelmente a interpretação do arquiteto sobre o conceito deste equipamento do Poder Judiciário.

Conclusão

17

Sou de uma geração que procurou soluções para todos os problemas. No meu tempo era possível ser meio enciclopedista, entregar-se individualmente à tarefa de pensar nestas questões. Podem ter me condenado. Me chamaram de sonhador, de comunista, mas foi nisso que gastei os melhores anos de minha vida. Sei que fiz uma poesia desse processo todo. Fiz uma imensa poética. Dos primeiros aos últimos versos. Tenho orgulho tão grande do meu passado, das minhas ilusões, de realizar essa pequena obra, me sinto tão

¹⁷ Imagem: Instituto Lina Bo Bardi e Fundação Vilanova Artigas, *Vilanova Artigas, Arquitetos Brasileiros*, São Paulo, Ed. Governo do Estado, 1997.

muito bem. Duro seria se Não tivesse nada para dizer e chegasse nessa hora ainda esperando uma oportunidade. É um papel cumprido integralmente.

O que me impressiona é que os problemas que nos restaram têm, hoje uma escala que já está muito longe da minha capacidade individual de interpreta-los. Estarei fora de poder opinar sobre isso. Acredito que já estarei participando do Cosmo de uam maneira bem diferente.¹⁸

Ao analisarmos a tipologia Fórum de Justiça no modelo desenvolvido por Artigas e Cascaldi podemos encontrar a aplicabilidade dos seus preceitos projetuais, introduzindo novas questões na produção deste equipamento do Poder Judiciário. Além da acessibilidade e visibilidade contempladas em outros projetos da “modernidade paulistana” através da locação de praças de múltiplos usos (coberta), Artigas propõe ao espetacularizar através das rampas que se tornam um espaço de referência neste projeto, um desmonte do seu sentido unidirecional que difunde a trágica e densa teatralidade, através da contemplação do possível, da integração de um universo restrito com uma realidade maior. É o interior e o exterior extravasando os limites, transpondo os muros, cerrados, invocando um futuro melhor, um futuro que o homem moderno desejou, sonhou, que a arquitetura moderna sonhou, desejou.

Novamente a arquitetura de Artigas não seria indiferente a conjuntura política, e com ela procurou renovar a sua crença num futuro melhor para a nação.¹⁹

Ao incluir estas questões no lacunar repertório da historiografia recorrente da arquitetura moderna brasileira não se pretende com isso ir além do seu valor na discussão sobre arquitetura, ou seja, não supervaloriza-las, explicar os acontecimentos exclusivamente a partir delas, porém , não ignora-las e reconhecer que mesmo que de formas aparentemente isolados, novos temas sobre esta arquitetura foram postos, e portanto cabe-lhes uma reflexão sobre o papel que elas desempenharam. Ratificando uma das proposições de Carlos Martins “ao adicionar distintas matrizes na releitura do discurso moderno na arquitetura, é um importante aporte para ampliar os conhecimentos das

¹⁸ Idem.

¹⁹ BUZZAR, Miguel Antonio, João batista Vilanova Artigas, Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira- 1938-1967. Dissertação de Mestrado – FAU-USP- 1996.

estruturas culturais num período crucial da própria história do país”, a inclusão deste episódio na historiografia auxiliará a compor este quadro participando como umas das questões elucidativas da arquitetura moderna no Brasil.

Referências

Livros

CAVALCANTI, Lauro. **As preocupações do belo, Arquitetura Moderna Brasileira dos anos 30/40**. Rio de Janeiro, Taurus Editora, 1995.

Fundação para o Desenvolvimento da Educação. **Arquitetura Escolar Paulista. Restauro**. São Paulo, 1998.

Instituto Lina Bo Bardi e Fundação Vilanova Artigas. **Vilanova Artigas, Arquitetos Brasileiros**, .São Paulo, Ed. Governo do Estado, 1997.

KATINSKY, Júlio Roberto. **Arquitetura Paulista: uma perigosa montagem ideológica. Arquitetura e Urbanismo**. nº17, abr. /maio, 1988, p.70.

LEMOS, Carlos A.. **Arquitetura Brasileira, São Paulo: Melhoramentos**, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1979.

NALINE, Alcides Pereira. **Palácio da Justiça São Paulo, patrimônio da cidade**. São Paulo: Editora Três, 1998.

PENTEADO, Fábio. **Fábio Penteado: ensaio de arquitetura / Fábio Penteado**. São Paulo, Empresa das Artes, 1998.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1990-1990**. São Paulo, EDUSP, 2ª ed. , 2002.

SKIDMORE, Thomas. **Brasil: de Getúlio a Castelo, (1930-1964)**. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

Periódicos

HABITAT – São Paulo, São Paulo, Editora Habitat Ltda., nº 4, 1951.

Dissertações e teses

BUZZAR, Miguel Antonio. **João Vilanova Artigas – Elementos para a compreensão de um caminho da Arquitetura Brasileira.- 1938-1967**. Dissertação de Mestrado, FAUSP, 1996.

FUJIOKA, Paulo Yassuhide, **Princípios da Arquitetura Organicista de Frank Lloyd Wright e suas influências na Arquitetura Moderna Paulistana**. Tese de doutoramento, FAUUSP, 2003.

MARTINS, Carlos F.. **Arquitetura e Estado no Brasil - Elementos para uma Investigação sobre a Constituição do Discurso Moderno no Brasil; a Obra de Lúcio Costa (1924/1952)**. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP, 1987, mimeo